

BUXORO SHAHAR AYLANMA KOLLEKTORINING INDIKATOR SAPROB SUVO'TLARI

¹Qobilov Aziz Muxtorovich, ²Jo'rayeva Maftuna Alijonovna

^{1,2}Buxoro davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13846785>

O'zbekiston suv havzalarini tadqiq qilish va gidrobiontlarni o'rganish borasida ko'plab olimlar ilmiy izlanishlarini olib bormoqda. Bu esa ilm fan sohasida yangi-yangi malumotlarni yuzaga chiqaradi. Respublikamiz suvliklaridan kanal va kollektorlarda tarqalgan suv o'simliklarining tur tarkibini o'rganish bo'yicha amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari bunga yaqqol misol bo'ladi. Xususan Farg'ona vodiysining katta, shimoliy, janubiy Farg'ona kanallarida tarqalgan tuban suv o'simliklarining sistematik tahlili M.Yuldashova, D. Saminjonov (2022) tominidan amalga oshirilgan. Zarafshon daryosi o'rta oqimining algaflorasi, suvning ekologiya sanitariya holatini belgilaydigan indikator saprob turlari to'g'risida keng qamrovli ishlarni Y.Sh. Tashpo'latov, X.Alimjanovalar (2019) amalga oshirgan. Buxoro vohasi suvliklarida tarqalgan suv o'simliklari N.E. Rashidov (2007, 2020), M.I.Mustafayeva (2020) va boshqa ko'plab olimlar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Buxoro shahridan oqib o'tuvchi kollektorlar suvining gidrokimyoviy holatini o'rganish, mikroskopik suvo'tlarining tur tarkibini aniqlash ularni suvning ekologik sanitariya holatini baholashdagi ahamiyatini o'rganish dozarb masala bo'lib hisoblanadi. Shu nuqtayi-nazardan, Buxoro shahridan o'qib o'tuvchi Aylanma kollektorning tuban suv o'simliklarini tur tarkibini aniqlash maqsadga muvofiq.

Aylanma kollektor Buxoro shaharning Sohibkor mahallasi hududidan oqib o'tadi. Bu kollektor 1965-yil 1-yanvarada tashkil qilingan uzunligi 4 km tarmoqlanagan, suv sathi o'rtacha 1,5 m³ tashkil qiladi. Asosan sho'r yuvilish jarayonida yani yilning bahor va qish oylarida suv sathi ortadi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida kollektorning geografik joylashish holati hamda tuban suv o'simliklarning tur tarkibi o'rganildi. Suvning tiniqligi 0,6-0,8 m bo'lib, mavsumiy xarakterga ega. Bu asosan qish fasliga to'g'ri keladi. Bahor oylarida (0,15 -0,20 m) bu ko'rsatgich suvo'tlar hisobiga qisqaradi. pH- miqdori 7-8 ga teng. Havo va suv haroratining ko'tarilishi tuban suv o'simliklarining uchrash tezligini ko'paytiradi. Dastlabki nuqtalarida suvning harorati, tiniqligi va minerallar miqdorining nisbatan past bo'lishi, oqim tezligining nisbatan yuqoriligi turlar sonining nisbatan kamroq bo'lishiga olib keldi. Kollektor algoflorasi tarkibi asosan ko'k-yashil, yashil va diatom suvo'tlari tashkil qiladi. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra jami mikroskopik suvo'tlarning 57 ta dominant tur va tur xillari aniqlandi. Bu turlar 4 bo'limga bo'lib tahlil qilindi.

Bacillariophyta meza-oligasaprob turlariga *Melosira varians* Ag, *M. distans* (Ehr.) Kütz, *Diatoma vulgare* Bory, *D. anceps* (Ehrenberg) Kirch, *Cyclotella comta* Kütz, *C. bodanica* Eulens, *Cymbella affinis* Kütz, *Navicula cincta* Kutz, *N. cari* Ehren, *N. minima* Grun, *N. mutica* Kütz, *N. dubia* W.Smith, *Pinnularia fonticola* Hust, *Pinnularia molaris* (Grunow) Cleve, *P. appendiculata* (C.Agardh) Schaarsch turlari kiradi.

Chlorophyta bo'limiga vakillari *Chlorococcum infusionum* Menegh, *Pediastrum boryanum* (Turp) Menegh, *P. simplex* Meyen, *Scenedesmus acuminatus* var. *biseriatus* Reinsch, *S. obliquus* (Turp) Kutz, *S. acutiformis* Schroed, *Ankistrodesmus acicularis* Korschik, *A. arcuatus* Korschik, *C. malinvernianum* De Not, *C. calcareum* Wittr).

Cyanophyta bo'limiga *Merismopedia glauca* (Ehr) Nag, *M. punctata* Meyen, *Gomphosphaeria lacustris* Chod, *Oscillatoria amphibia* Ag, *Spirulina flovovirens* Wisl, *S. major*

Kutz, *Phormidium retzii* (Ag) Gom, *P. incrustatum* (Naeg) Com, *Lyngbyna salina* Kutz, *L. limnetica* Lemm, *Microcystis pulvereae* f. *holsatica* (Lemm) Elenkin kabi turlar tegishlidir.

Aylanma kollektorda Euglenophyta bo'limiga taluqli 3 ta tur (5.26%) uchrashi qayd qilindi. *Eugleno fenestrata* Elenk, *E. bucharica* I. Kissel) *Phacus alatus* Klebs kabi turlar borligi aniqlandi. Mazkur ro'yxatga asosan Buxoro viloyati kollektor suvlarida topilgan 190 ta tur xillarini tahlil qilganimizda hammasi bo'lib 31 ta saprob suvo'tlari borligi aniqlandi. Ularning asosiy qismini Bacillariophyta 13 ta va Chlorophyta 9 ta suvo'tlari vakillari tashkil etdi.

Buxoro shaharning Sohibkor mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Aylanma kollektori 1965 yilda yilda foydalanishga topshirilgan. Kollektor suvining miqdori, kimyoviy tarkibi, turlar sonining o'zgaruvchanligi mavsumiy xarakterga ega. Tadqiq etilgan kollektor suvida mikroskopik suvo'tlarning jami 57 ta dominant tur va tur xillari uchrashi qayd qilindi. Bu aniqlangan turlar 4 bo'limga oid ekanligi aniqlandi. Aylanma kollektorda yuksak suv o'simliklarining *Phragmites australis*, *Typha angustifolia*, *Ceratophyllum demersum*, *Potamogeton crispus* kabi turlar uchrashi qayd qilindi.

REFERENCES

1. Anisimova O. V., Gololobova M. A. Kratkiy opredelitel rodov vodorosley. M., 2006. — 159 s.
2. Алимжанова Х, Ташпулатов Й, Ражабова М. Летний фитопланктон bacillariophyta и xanthophyta акдарьинского водохранилища среднего течения реки зарафшан // O'zbekiston Milliy Universiteti Xabarlari, 2019, [3/2]
3. Mukhtorovich K. A. et al. Distribution and Taxonomy of High Plant Species in Lake Karakir Bukhara Region // American Journal of Plant Sciences. – 2020. – T. 11. – №. 4. – С. 589-594.
4. Mukhtorovich K. A. et al. Distribution of High Water Plants of Lake Karakir in Bukhara Region in Ecological Groups // American Journal of Plant Sciences. – 2019. – T. 10. – №. 12. – С. 2203.
5. Buriev, S.B. and Kobilov, A.M. (2019) The Region's Aquatic Vegetation of Lake Kara-Kira Bukhara. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 9, 5-11. <https://doi.org/10.5958/2249-7137.2019.00072.7>
6. Muxtorovich, Q. A. ., & Alijonovna, J. M. . (2022). Buxoro Shahar Kunju Qal'a Kollektoridagi Tuban Suv O'tlar. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 60–61. Retrieved from <http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/1015>
7. Amonovich, S. and Muxtorovich, Q. (2022) High Vegetation of Lake Ayakagitma in Bukhara Region and Their Distribution. American Journal of Plant Sciences, 13, 1373-1380. doi: [10.4236/ajps.2022.1311093](https://doi.org/10.4236/ajps.2022.1311093).